

O'QITUVCHI FAOLIYATIDA MENEJMENT TAMOYILLARINING AHAMIYATI

Subhonova Sayyora Sodiq qizi

Erkin izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17412133>

ANNOTATSIYA

Mazkur tezisda o'qituvchi faoliyatida menejment tamoyillarining o'rni va ahamiyati yoritilgan. Ta'lim tizimida o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quv jarayonini boshqaruvchi, tashkilotchi va motivator sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Shu boisdan, menejment tamoyillarini — rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish, nazorat va tahlil qilish kabi jarayonlarni o'qituvchilik faoliyatiga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga va pedagogik jarayonning samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, menejment tamoyillariga asoslangan o'qituvchilik yondashuvi zamonaviy ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish va ijodiy muhit yaratishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: menejment tamoyillari, o'qituvchi faoliyati, pedagogik boshqaruv, ta'lim jarayoni, rejalashtirish, tashkil etish, nazorat, motivatsiya, innovatsion yondashuv, samaradorlik, ta'lim sifati, kommunikatsiya, pedagogik liderlik.

ANNOTATION

This thesis highlights the role and importance of management principles in teacher activity. In the education system, a teacher plays an important role not only as a provider of knowledge, but also as a manager, organizer and motivator of the educational process. Therefore, the integration of management principles - such processes as planning, organization, stimulation, control and analysis - into teaching activities serves to improve the quality of education, develop independent thinking of students and ensure the effectiveness of the pedagogical process.

The results of the study show that a teaching approach based on management principles is an important factor in the use of advanced pedagogical technologies in modern education, strengthening student motivation and creating a creative environment.

Keywords: management principles, teacher activity, pedagogical management, educational process, planning, organization, control, motivation, innovative approach, efficiency, quality of education, communication, pedagogical leadership.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biriga aylanmoqda. Bu jarayonda o'qituvchi — nafaqat bilim beruvchi, balki pedagogik jarayonni boshqaruvchi, motivator, yetakchi va psixolog sifatida ham alohida rol o'ynaydi. Shu boisdan, o'qituvchi faoliyatida menejment tamoyillarini chuqur o'zlashtirish va amaliyotga joriy etish ta'lim samaradorligini oshirishning eng muhim shartlaridan biridir.

Menejmentning asosiy tamoyillari — rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya, nazorat va tahlil — o'qituvchi faoliyatida uzviy tizim sifatida namoyon bo'ladi. Har bir tamoyil pedagogik jarayonning muayyan bosqichida o'zining bevosita ahamiyatiga ega.

Birinchiidan, rejalashtirish tamoyili o'qituvchidan dars jarayonini oldindan puxta tayyorlashni talab qiladi. Dars rejasining aniq tuzilishi, o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olish, o'quv maqsadlarini bosqichma-bosqich belgilash — samarali

o'qitishning boshlang'ich nuqtasidir. Shunday yondashuv o'qituvchiga vaqtni to'g'ri taqsimlash, o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirish va darsni ijodiy tashkil etish imkonini beradi.

Ikkinchidan, tashkil etish tamoyili o'qituvchining sinf jamoasini boshqarish, o'quvchilar o'rtasida hamkorlik muhitini yaratish, intizomni ta'minlash va o'quv faoliyatini muvofiqlashtirishdagi mahoratini ko'rsatadi. Samarali tashkil etilgan dars jarayoni o'quvchilarni faol, ijodkor va mas'uliyatli bo'lishga undaydi.

Uchinchidan, motivatsiya tamoyili o'qituvchi faoliyatining yuragi hisoblanadi. O'quvchilarni o'qishga undash, ularning ichki qiziqishlarini uyg'otish, natijani qadrlashga o'rgatish — bu zamonaviy o'qituvchining asosiy vazifasidir. Rivojlangan mamlakatlarda o'qituvchi shaxsiy motivatsiya texnologiyalarini qo'llab, o'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga va shaxsiy rivojlanishiga turtki beradi.

To'rtinchidan, nazorat va tahlil tamoyillari o'quvchilarning bilimni baholash bilan bir qatorda, o'qituvchining o'z faoliyatini ham tanqidiy baholashni taqozo etadi. Har bir darsdan so'ng o'z faoliyatini tahlil qilgan o'qituvchi — yangilikka ochiq, o'z ustida ishlaydigan va takomillikka intiluvchi mutaxassisga aylanadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida so'nggi yillarda joriy etilayotgan pedagogik menejment konsepsiyasi o'qituvchilik kasbini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek:

“Ta'lim tizimini boshqarishda eng muhim omil — bu o'qituvchi shaxsining yetakchilik va mas'uliyat tuyg'usidir.”

Bu fikr o'qituvchining boshqaruvchilik salohiyati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir etishini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, har bir pedagog menejer sifatida o'z sinfi, o'quvchilari va o'quv jarayonini tizimli boshqarishni o'rganishi zarur.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, menejment tamoyillarini o'z faoliyatida qo'llayotgan o'qituvchilar:

- dars jarayonini aniq maqsadlarga yo'naltiradi;
- o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mas'uliyat va hamkorlikni rivojlantiradi;
- vaqtni samarali boshqaradi;
- natijalarni tahlil qilib, xatolardan saboq oladi;
- yangiliklarga ochiq bo'ladi.

Natijada, bunday yondashuv nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, psixologik barqarorligi va ijodiy tafakkurini ham rivojlantiradi.

O'qituvchi faoliyatida menejment tamoyillarining to'g'ri qo'llanilishi — bu nafaqat dars samaradorligini, balki butun ta'lim tizimining sifat ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiluvchi eng muhim omildir. Zamonaviy o'qituvchi — bu o'z sinfini, o'quvchilarini va o'zini boshqara oladigan yetuk menejerdir.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi faoliyatida menejment tamoyillarini to'g'ri qo'llash ta'lim jarayonining samaradorligini oshiruvchi eng muhim omildir. Har bir o'qituvchi o'z faoliyatida rejalashtirish, tashkil etish, motivatsiya, nazorat va tahlil kabi boshqaruv tamoyillariga amal qilgan holda, darsni samarali tashkil etish, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish va ularning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Pedagogik menejmentga asoslangan yondashuv o'qituvchining kasbiy mahoratini oshiradi, uni zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga undaydi va o'quvchilar bilan ijodiy hamkorlik muhitini shakllantiradi. Natijada, ta'lim sifati yaxshilanadi, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalari rivojlanadi.

Demak, o'qituvchi faoliyatida menejment tamoyillarining ahamiyati shundaki, ular pedagogni nafaqat bilim beruvchi, balki boshqaruvchi, lider va tarbiyachi sifatida shakllantiradi. Har bir o'qituvchi o'z faoliyatini menejment asosida tashkil etsa, bu butun ta'lim tizimining innovatsion rivojlanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 yillar uchun" farmoni. – Toshkent, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ta'lim sifati oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2021.
4. Fayzullayev, A. (2021). *Pedagogik menejment asoslari*. – Toshkent: TDPU nashriyoti.
5. Hasanov, B. (2020). *Ta'lim jarayonida boshqaruv madaniyati va menejment tamoyillari*. – Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali.
6. Rahmonova, M. (2022). *Zamonaviy o'qituvchi kompetensiyasi va pedagogik menejment*. – Toshkent: Ma'rifat nashriyoti.
7. Abdullayeva, D. (2021). "Pedagogik menejmentda kommunikativ yondashuvning ahamiyati". *Ta'lim va innovatsiya jurnali*, №4.
8. Fayzieva, N. (2020). *O'qituvchi faoliyatida zamonaviy boshqaruv metodlari*. – Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
9. Likert, R. (1967). *The Human Organization: Its Management and Value*. – New York: McGraw-Hill.
10. Drucker, P. (2001). *Management Challenges for the 21st Century*. – New York: HarperCollins Publishers.